

DENSIDADE APARENTE E TAXA DE ABSORÇÃO DE ÁGUA DA MADEIRA DE PAU MARFIM (*Balfourodendron riedelianum*)

Flávia Maria Silva Brito^a; Glaucileide Ferreira^b; Rodolpho Stephan Braga Santos^c; Nédia Pereira Correia Mendes Correia^d, Juarez Benigno Paes^e; Thiago Ferreira dos Santos^f; Valeska Farias Caxias^g

Contexto e Objetivo: O pau marfim (*Balfourodendron riedelianum*) Engl. é uma espécie, que pode atingir até 35 m de altura. Sua madeira pode ser utilizada para construção civil, fabricação de móveis e fins energéticos. A madeira é um material higroscópico, o que significa que ela tende a absorver ou liberar água dependendo da umidade do meio ambiente. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é avaliar a densidade aparente e taxa de absorção de água da madeira de pau-marfim.

Estratégia: A madeira utilizada para realização da pesquisa foi obtida por meio de doações nas serrarias da cidade de Dois Vizinhos (Paraná) e transportada para Universidade Federal do Espírito Santo, Jerônimo Monteiro (ES). Para determinação da densidade aparente foram produzidas amostras com dimensões de 3,0 x 2,0 x 5,0 cm (tangencial x radial x longitudinal), que foram climatizados até atingirem 12%. Em seguida utilizou-se um paquímetro digital para mensurar as dimensões e obter o volume. As amostras foram pesadas em balança digital para obtenção do peso. Posteriormente, as amostras foram imersas em água durante 96 horas e pesadas nos intervalos de 24 em 24 horas para obtenção da massa para o cálculo da absorção de água, que foi realizado conforme a Equação abaixo:

$$AA(\%) = \left(\frac{MF - MI}{MI} \right) \cdot 100,$$

Em que:

AA = Absorção de água (%);

MF = Massa após imersão (g);

MI = Massa antes da imersão (g);

Resultados: O valor médio determinado para densidade aparente foi equivalente a 0,76 g/cm³. Houve variação na taxa de absorção de água: para 24h (39,52%), 48h (53,46%), 72h (56,61%) e 96h (65,82%).

Conclusão: A madeira de pau-marfim pode ser considerada de média densidade. A taxa de absorção de água variou, indicando necessidade de proteção, com produtos de acabamento a depender do local onde a madeira será empregada, uma vez que a absorção de água está relacionada com a funcionalidade da peça, preservação da aparência e propriedades ao longo do tempo.

Palavras-chave: Propriedades físicas. Espécie florestal. Taxa de variação de absorção.

^a Universidade Federal do Espírito Santo, pós-doutoranda, faengflorestal@gmail.com

^b Universidade Federal do Espírito Santo, Doutoranda, glaucileidef@gmail.com

^c Universidade Federal do Espírito Santo, Doutorando, rodolpho.stephan@gmail.com

^d *Universidade Federal do Espírito Santo, Doutorando, nediacorreia@gmail.com*

^e *Universidade Federal do Espírito Santo, Professor, jbp2@uol.com.br*

^f *Universidade Federal do Espírito Santo, Graduando, thfrsn@gmail.com*

^g *Universidade Federal do Amazonas, Mestranda, valeskacaxias@gmail.com*